

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY QADRIYATLARNI SAQLASH

Ahmadova Mehrigon Anvarjon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648086>

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonining zamonaviy jamiyat hayotiga ta'siri hamda uning milliy qadriyatlar bilan o'zaro munosabati yoritiladi. Muallif globallashuvning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, uning milliy an'analar va qadriyatlarga ko'rsatishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarini ham tahlil qiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyati, ularning jamiyatdagi ahamiyati hamda yoshlar tarbiyasidagi o'rni ochib beriladi. Oila va ta'lim muassasalarining bu boradagi roli alohida ta'kidlanadi.

Maqola yakunida globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlash muhim vazifa ekani xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, milliy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat, madaniyat, an'ana, oila, ta'lim, vatanparvarlik, ijtimoiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние процесса глобализации на современное общество и его взаимосвязь с национальными ценностями. Автор анализирует как положительные стороны глобализации, так и её возможное негативное воздействие на национальные традиции и культурное наследие. Раскрывается сущность национальных ценностей, их роль в обществе и значимость в воспитании молодежи.

Особое внимание уделяется роли семьи и образовательных учреждений. В заключении подчеркивается необходимость сохранения национальной идентичности в условиях глобализации.

Ключевые слова. Глобализация, национальные ценности, воспитание молодежи, духовность, культура, традиции, семья, образование, патриотизм, социальное развитие

Annotation. This article examines the impact of globalization on modern society and its relationship with national values. The author analyzes both the positive aspects of globalization and its potential negative effects on national traditions and cultural heritage. The essence of national values, their role in society, and their importance in youth education are discussed.

Special attention is given to the role of family and educational institutions. The article concludes that preserving national identity is a crucial task in the context of globalization.

Keywords. Globalization, national values, youth education, spirituality, culture, traditions, family, education, patriotism, social development.

Hozirgi zamon jamiyatida globallashuv jarayoni tobora kuchayib bormoqda.

Globalashuv – bu davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ilmiy aloqalarning kengayib borishi jarayonidir. Ushbu jarayon tufayli dunyo xalqlari bir-biri bilan yaqinlashmoqda, turli sohalarda tajriba almashish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq globallashuv jarayoni ayrim hollarda milliy qadriyatlar va an'analarning zaiflashishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir xalq o'z milliy qadriyatlarini saqlash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi lozim.

Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy tajribasi, madaniyati, urf-odatlarini, an'analari va ma'naviy merosining yig'indisidir. Har bir xalq o'z qadriyatlarini bilan ajralib turadi. O'zbek xalqining milliy qadriyatlari juda boy va chuqur tarixga ega.

Mehmondo'stlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, mehr-oqibat, bag'rikenglik kabi fazilatlar xalqimizning asrlar davomida shakllangan ma'naviy merosidir. Bu qadriyatlar jamiyatda ahillik va totuvlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Globalashuv sharoitida yoshlarning boshqa madaniyatlar bilan tanishishi tabiiy jarayondir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy texnologiyalar orqali turli xalqlarning urf-odatları, madaniyati va turmush tarzi haqida ma'lumot olish mumkin. Bu esa yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi. Biroq shu bilan birga, o'z milliy qadriyatlarini unutmaslik ham juda muhimdir.

Yoshlar o'z tarixini, tilini va madaniyatini yaxshi bilishi, milliy an'analarga hurmat bilan qarashi zarur.

Milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishda oila muhim o'rin tutadi. Chunki inson tarbiyasi avvalo oilada boshlanadi. Ota-onalar farzandlariga milliy urf-odatlar, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatadi. Shu bilan birga, maktab va oliy ta'lim muassasalari ham yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida tarix, adabiyot, ma'naviyat kabi fanlar orqali yoshlar milliy meros bilan tanishadi.

Bu borada mashhur davlat arbobi Islom Karimov shunday degan edi:

“Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuchdir. Ma'naviyati yuksak xalqni hech qachon yengib bo'lmaydi.”

Bu fikr milliy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotida naqadar muhim ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev ham yoshlar tarbiyasi va milliy qadriyatlarning ahamiyati haqida shunday ta'kidlagan:

“Biz yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashimiz zarur.”

Bugungi kunda O'zbekistonda milliy qadriyatlarni asrash va rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillik yillarida ko'plab tarixiy obidalar tiklandi, milliy bayramlar keng nishonlanmoqda, xalqning boy madaniy merosi o'rganilmoqda. Bu jarayon yoshlar ongida milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni saqlash har bir insonning muhim vazifasidir. O'z tarixini, tilini va madaniyatini qadrlagan xalqgina o'z milliyligini saqlab qoladi. Shu sababli milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish barchamizning muqaddas burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxshilloyevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
2. Baxshilloyevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVY DUNYOSINI BOYITISHDA “ALPOMISH” DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
4. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.

5. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
6. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
7. Baxshulloeyvna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
8. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
9. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
10. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
12. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
13. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
14. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
15. Шарипова, М. Б., & Нейматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
16. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
17. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
18. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
19. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
20. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic "Alpomish"). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

23. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
24. Sharipova, M. (2023). O 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).